

УДК 796.011

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431266>*Синявский Н.И.**ORCID: 0000-0002-1596-4385, д-р пед. наук**Фурсов А.В.**ORCID: 0000-0003-3711-2949, канд. пед. наук**Нацаренус Н.Н.**ORCID: 0000-0002-2093-2679, канд. пед. наук**Молож Е.А.**ORCID: 0000-0002-7822-7841**Сургутский государственный педагогический университет**г. Сургут, Россия*

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В работе представлены данные социологического исследования 120 студенток в возрасте от 18 до 21 года. Посредством онлайн-опроса была проведена оценка отношения студенток к ценностям физической культуры. В ходе исследования было выявлено, что в качестве основного мотива для регулярных занятий физической культурой 48,8% респондентов ключевым мотивом видят поддержание красоты и улучшение, 24,4% общение, 13,8% считают профилактику заболеваний, приобретение здоровья, повышение качества жизни в целом считают 9,6%, и затруднились ответить 3,4%.

Ключевые слова: студентки; занятия физической культурой; ценностные ориентации

*Sinyavsky N.I.**ORCID: 0000-0002-1596-4385, Ph.D.**Fursov A.V.**ORCID: 0000-0003-3711-2949, Ph.D.**Natsarenus N.N.**ORCID: 0000-0002-2093-2679, Ph.D.**Molozh E.A.**ORCID: 0000-0002-7822-7841**Surgut State Pedagogical University**Surgut, Russia*

VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE

Abstract. The article presents the data of a sociological study of 120 female students aged 18 to 21 years. Through an online survey, an assessment of the attitude of female students to the values of physical culture was carried out. In the course of the study, it was revealed that 48,8% of respondents see maintaining beauty and improvement as the main motive for regular physical training, 24,4% communication, 13,8% consider disease prevention, health acquisition, improving the quality of life as a whole, 9,6% consider, and 3,4% found it difficult to answer.

Keywords: female students; physical education classes; value orientations

Актуальность. В системе ценностных ориентаций студенческой молодежи одно из ведущих мест занимает физическая культура. Одной из ведущих форм включенности

студенческой молодежи в занятия спортом является преподавание в вузе физической культуры. Поэтому необходимо изучение динамики отношения студентов к физической культуре в процессе их обучения [1; 3]. Вопросы выявления отношения студентов к занятиям физической культурой на основе осознанного отношения в настоящее время является очень актуальными [2; 4; 5].

Целью исследования являлось измерение уровня включенности студенток педагогического вуза к занятиям физической культурой.

Методика и организация исследований. Исследование было проведено в 2022 г. со студентками СурГПУ в возрасте от 18 до 21 года. Общий объем выборочной совокупности составил 120 респондентов. Выборка исследования была получена посредством онлайн-опроса.

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что для подавляющего большинства студентов двигательная активность в списке личностных ценностей, представленном на рисунке 1 занимает важное или среднее место. Для 23,9% респондентов занятия физической культурой занимают ведущее место среди жизненных приоритетов, еще 43,1% опрошенных ставят ее на средний уровень. Уровень приоритетности низкий, нет времени и сил 30,4%, затруднились ответить – 2,6%.

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Скажите, пожалуйста, какое место физическая культура по приоритетности занимает в Вашей жизнедеятельности?», % от всей выборки

Опрос показал, что для студенток занятия физической культурой – это прежде всего, поддерживающе-тонизирующая мера для человеческого организма, как средство профилактики заболеваний и укрепление здоровья (48,2%), а также способ поддержания физической формы и фигуры (42,2%), затруднились ответить – 9,6% (рис. 2).

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Лично для себя Вы оцениваете занятия физической культурой как...», % от всей выборки

В зависимости от степени объёма физической активности (рис. 3) студенток педагогического вуза можно разделить на несколько основных групп. Первая группа – это активные студентки, занимающиеся физкультурой практически в ежедневном режиме (9,0%). Вторая группа (наиболее многочисленная) представители которой занимаются физической культурой 3-5 дней в неделю – 29,9%. Следующая третья группа, где студентки занимаются 1-2 дня в неделю – 33,6%. Четвертую группу (27,5%) – составляют респонденты, не включенные занятия физической культурой (занимаются редко или вообще не занимаются).

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Зависимость от степени объёма занятий физической активности?», % от всей выборки

В качестве основного мотива (рис. 4) для регулярных занятий физической культурой опрошенные студентки называют профилактику заболеваний, приобретение здоровья 13,8%. Следует отметить, что 48,8% респондентов ключевым мотивом видят поддержание красоты и улучшение, а 9,6% считают повышение качества жизни, 24,4%, считают общение, затруднились ответить 3,4%. Основной причиной, отмеченной студентками педагогического вуза как мешающей занятиям физической культурой, явилось отсутствие свободного времени (62,5%). Прочие мотивы не являются столь актуальными и набирают менее 10% каждый.

Рис. 4. Ответы на вопрос: «В чём Вы, в первую очередь, находите мотивацию для регулярных занятий спортом?», % от всей выборки

Выявлено, что среди студенток педагогического вуза преобладают мотивы занятий физической культурой, которые связаны с эстетической потребностью поддержания красоты и улучшения, а также с целью профилактики заболеваний.

Литература

1. Безноско Н.Н., Синявский Н.И., Фурсов А.В., Нацаренус Н.Н. Мотивационное отношение студентов к здоровому образу жизни и выполнению испытаний ГТО // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2022. №3. С. 34-36.
2. Давыдова С.А., Пащенко Л.Г., Николаев А.Ю., Хорькова А.С. Оценка вовлеченности молодежи в физическую рекреацию в условиях городской среды // Теория и практика физической культуры. 2022. №7. С. 44-46.
3. Пащенко Л.Г. Физическое состояние и готовность студенческой молодежи к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях // Студенческий спорт: состояние и перспективы развития: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Сургут, 2022. С. 69-72.
4. Пащенко Л.Г. Готовность к участию в массовых мероприятиях студентов в условиях физкультурно-рекреационной деятельности // Теория и практика физической культуры. 2022. №6. С. 76-78.
5. Синявский Н.И., Фурсов А.В. Исследование отношения студентов к здоровому образу жизни на основе реализации комплекса ГТО // Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях: Материалы Международной научно-практической конференции. Чебоксары-Ташкент, 2022. С. 190-196.

© Синявский Н.И., Фурсов А.В., Нацаренус Н.Н., Молож Е.А., 2022